

O modelo MUSIC de preferências musicais: uma revisão de literatura

Lívia Carlota de Sousa Andrada¹

Mariana Freitas Bahia dos Santos²

Frederico Gonçalves Pedrosa³

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250479*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: Este trabalho se trata de uma revisão de literatura sobre as preferências musicais com base no modelo MUSIC - Mellow, Unpretentious, Sophisticated, Intense e Contemporary. A literatura aponta que os fatores musicais são associados a atributos emocionais e a traços específicos, como Abertura à Experiência, Extroversão e Conscienciosidade. Músicas relacionadas ao fator Mellow estão vinculadas à Agradabilidade e Conscienciosidade; às relacionadas ao fator Unpretentious são relacionados à Extroversão e Conscienciosidade; e do domínio Sophisticated refletem alta Abertura à Experiência. O fator Intense, caracterizado por sons agressivos, mostra correlações negativas com a Conscienciosidade. Além disso, a literatura sugere que as preferências musicais variam conforme o contexto cultural. Associações entre traços de personalidade e preferências musicais, embora significativas, apresentam correlações fracas, destacando-se a necessidade de mais estudos empíricos em contextos culturais diversos.

Palavras-chave: Música. Preferências Musicais. Psicometria. Big Five. Personalidade.

The MUSIC model of musical preferences: a Literature review

Abstract: This study presents a review on musical preferences within the MUSIC framework, encompassing Mellow, Unpretentious, Sophisticated, Intense, and Contemporary dimensions. The literature indicates that musical factors are linked to emotional attributes and personality traits, including Openness to Experience, Extraversion, and Conscientiousness. Music associated with the Mellow dimension correlates positively with Agreeableness and Conscientiousness, while the Unpretentious factor relates to Extraversion and Conscientiousness. The Sophisticated category reflects high Openness to Experience, whereas the Intense dimension, characterized by aggressive sounds, shows negative correlations with Conscientiousness. Additionally, musical preferences vary significantly across cultural contexts. Although associations between personality traits and musical

¹ Graduanda em Música com Habilitação em Musicoterapia na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, liviacarlota435@gmail.com

² Graduanda em Música com Habilitação em Musicoterapia na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Graduada em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, marianafreitasbahia@gmail.com

³ Docente da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Doutor em Música, fredericopedrosa@musica.ufmg.br.

preferences are evident, they often exhibit weak correlations, highlighting the need for further empirical research in diverse cultural settings.

Keywords: Music. Musical Preferences. Psychometrics. Big Five. Personality.

Introdução

Relatórios internacionais chamados *Engaging With Music* indicaram, nos últimos três anos, que o Brasil é recorrentemente um dos países em que as pessoas ouvem mais músicas (IFPI, 2023). Outra pesquisa, realizada em solo nacional com dados levantados no final de 2022, aponta que muitas pessoas entendem que a música interfere no seu humor e que o gosto musical das pessoas está relacionado à sua personalidade (OPINION BOX, 2022).

Estudos relacionados à psicologia da música, ou cognição musical, têm se debruçado sobre como as diferenças individuais em relação à preferência por determinados gêneros musicais se relaciona com traços de personalidade (CATTELL; SAUNDERS, 1954; RENTFROW; GOSLING, 2003), diferenças de idade (BONNEVILLE-ROUSSY et al., 2013) e estilos cognitivos (GREENBERG et al., 2015).

Rentfrow e Gosling (2003) desenvolveram um modelo de quatro fatores que resultou na elaboração do instrumento psicométrico Short Test of Music Preferences (STOMP). No entanto, pesquisas subsequentes, tanto dos mesmos autores quanto de outros pesquisadores, identificaram um modelo teórico de preferência musical, denominado MUSIC, que foi corroborado por evidências empíricas robustas e têm se mostrado estável em diversas pesquisas ao longo dos últimos dez anos (GREENBERG et al., 2022; RENTFROW; GOLDBERG; LEVITIN, 2011). Os cinco fatores do modelo MUSIC são denominados Mellow, Unpretentious, Sophisticated, Intense e Contemporary e dizem respeito à percepção de características sonoras. Em 2022, este modelo teve sua estrutura confirmada em uma amostra de mais de 350,000 participantes, proveniente de mais de 53 países, o que aponta para a robustez do modelo (GREENBERG et al., 2022).

Ainda que a literatura sugira que o modelo MUSIC tenha sido corroborado em diversas pesquisas uma busca preliminar no Periódicos CAPES - um acervo científico virtual, que possui mais de 50 mil periódicos com texto completo e 455 bases de dados de conteúdos diversos, como referências, patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros e obras de referência – com as palavras-chave “MUSIC model” e “music preferences” encontrou apenas cinco estudos.

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura narrativa, a fim de verificar: a) o que a literatura já levantou sobre o modelo MUSIC, enquanto um modelo de explicação psicométrico sobre preferências musicais; b) como se pode conceituar os fatores que compõem o modelo; c) quais são os itens que compõem cada fator; e d) quais são as relações que os fatores do modelo MUSIC tem sobre outras variáveis.

1. Metodologia

Esta investigação se caracteriza como uma revisão narrativa com o intuito de discutir o desenvolvimento e o estado da arte das pesquisas sobre este modelo MUSIC (ROTHER, 2007). Para isso, foi utilizado o código DOI da pesquisa de Greenberg et al. (2022) na plataforma Connected Papers (2024), que se baseia na base de dados do Semantic Scholar. A ferramenta emprega técnicas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para conectar artigos acadêmicos em um grafo de similaridade.

Nos grafos de similaridade dados pelo Connected Papers os nós (círculos) representam um artigo, sendo que o tamanho do nó pode indicar a importância ou a quantidade de citações que o artigo recebeu. As arestas (linhas) conectam os nós e representam a similaridade entre os artigos de forma que quanto mais forte a conexão, mais próximos os artigos estão em termos de conteúdo. Os artigos são agrupados com base em sua similaridade temática e as cores indicam quando os textos foram publicados – quanto mais recentemente, mais escuras as cores.

Além dos artigos encontrados por meio do Connected Papers, foram incluídos os cinco estudos levantados no Periódicos CAPES usando os descritores “music preferences” e “music model”. A seguir, excluíram-se os trabalhos que não utilizavam o modelo MUSIC ou a STOMP-R como base teórica, ou aqueles em que a STOMP-R não era utilizada em comparação com outros instrumentos de mensuração.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os textos selecionados foram lidos integralmente com o objetivo de identificar as principais características do modelo MUSIC e seus fatores, para consolidar um material sólido sobre essas características. Nos resultados serão apresentados uma breve descrição de cada texto bem como uma conceituação de cada fator que compõe o modelo.

Dos 47 textos levantados, foram incluídos 15 nesta revisão. Um dos principais motivos de exclusão foi o fato de que as pesquisas utilizaram, mesmo algumas recentes, o modelo de 4 fatores, mensurado pela escala STOMP (Rentfrow e Gosling, 2003) e não o modelo MUSIC. Além disso, alguns trabalhos tratavam apenas de discussões teóricas sobre preferências musicais, por meio de textos que já estavam incluídos.

No texto precursor do modelo MUSIC, Rentfrow, Goldberg e Levitin (2011) exploram a estrutura das preferências musicais por meio de quatro estudos. Para os estudos que compõem esta pesquisa, os autores usaram trechos de canções, os quais os participantes qualificaram com critérios de gosto, em escala Likert. O Estudo 1 verificou o modelo usando músicas conhecidas pela população; o Estudo 2 confirmou a estrutura com músicas desconhecidas; o Estudo 3 testou o modelo em uma população universitária, dividindo os participantes entre avaliação de gêneros e trechos de músicas; e o Estudo 4 investigou as qualidades descritivas de cada fator. Como resultado, os cinco fatores do modelo foram estabelecidos: Mellow (músicas suaves e relaxantes), Unpretentious (músicas sinceras, como Country e Folk), Sophisticated (incluindo música clássica, Jazz e World Music), Intense (músicas enérgicas e intensas, como Heavy Metal e Punk) e Contemporary (músicas rítmicas e modernas, como Rap e Funk).

No estudo de Rentfrow e colaboradores (2012), a pesquisa foi aprofundada para explorar como as preferências musicais, segundo o modelo MUSIC, são determinadas por atributos musicais e psicológicos específicos. Participantes ouviram trechos de 50 músicas de 21 gêneros diferentes e avaliaram uma lista de atributos para cada música. O estudo confirmou a estrutura fatorial do modelo e demonstrou que as preferências musicais são mais influenciadas pela percepção de atributos intrínsecos da música, como timbre, volume e ritmo, do que por atributos afetivos. Por exemplo, músicas classificadas no fator Mellow foram descritas como "suaves" e "românticas", enquanto as do fator Intense foram percebidas como "altas", "agressivas" e com "muita energia".

O estudo de Bonneville-Roussy e colaboradores (2013) investigou se o modelo MUSIC é invariável entre diferentes faixas etárias, além de adaptar e validar o Short Test of Music Preferences (STOMP-R). Os resultados indicam que o modelo de cinco fatores se mantém estável em diferentes idades, embora as preferências musicais mudem com o tempo, sendo a música mais significativa para adolescentes e jovens adultos. A pesquisa também mostrou que a personalidade impacta as preferências musicais de maneira relativamente estável ao longo das idades, sendo a Abertura à Experiência o traço de

personalidade mais fortemente associado a essas preferências. Assim como em estudos anteriores, as preferências musicais foram relacionadas mais pela percepção de atributos específicos das músicas do que em associações com gêneros musicais. Os 23 gêneros inseridos foram Alternative, Bluegrass, Blues, Classical, Country, Electronica/Dance, Folk, Funk, Gospel, Heavy Metal, International/World, Jazz, New Age, Oldies, Ópera, Pop, Punk, Rap, Reggae, Religious, Rock, Soul/R&B e Soundtracks. No entanto, “Soundtracks” e “Oldies” foram excluídos por se relacionarem a vários gêneros musicais diferentes. Os participantes respondem a cada um destes gêneros a partir de uma escala de 1 a 7, em que 1 = não gosto e 7 = gosto.

Greenberg e colaboradores (2015) exploraram as conexões entre as preferências musicais e os estilos cognitivos, em particular a empatia e a sistematização. Para tanto, foram utilizados instrumentos psicométricos. No primeiro estudo, buscaram verificar se a empatia se correlacionava com preferências musicais, e no segundo estudo, investigaram a relação dessas preferências com os estilos cognitivos, diferenciando os indivíduos em três tipos: “tipo E” (mais empáticos), “tipo S” (mais sistematizadores) e “tipo B” (equilibrados). Os resultados indicaram que indivíduos mais empáticos (tipo E) tendem a preferir músicas da dimensão Mellow, caracterizadas por baixa excitação e profundidade emocional. Em contrapartida, os fatores com maior tendência à sistematização (tipo S) mostraram preferência por músicas da dimensão Intense, como Punk, Heavy Metal e Hard Rock, que se caracterizam por alta excitação e complexidade.

Knox e MacDonald (2017) investigaram a relação entre ocupação e preferências musicais em pessoas entrevistadas no contexto do programa de rádio britânico Desert Island Discs. Para tanto, utilizaram instrumentos psicométricos conectados ao modelo RIASEC (Realista, Investigativo, Artístico, Social, Empreendedor e Convencional) em correlação com ao STOMP-R, voltado para o modelo MUSIC, para correlacionar as profissões dos convidados com as suas preferências musicais. O estudo revelou que indivíduos com ocupações artísticas têm preferências músicas voltadas à dimensão Sophisticated, como Música Clássica e Jazz, que são mais acústicas e de menor energia. Indivíduos Realistas preferiam músicas das dimensões Unpretentious e Intense, associadas a alta energia e ritmo rápido, enquanto os Investigativos tendiam a gostar de músicas das dimensões Mellow e Intense, com menos força nas associações. Já os indivíduos com ocupações Sociais tiveram preferência por músicas Unpretentious e

Contemporary, com escolhas mais simples e rítmicas, enquanto os empreendedores se inclinavam fortemente para músicas Intense, refletindo um caráter enérgico e assertivo.

Schäfer e Mehlroen (2017), em uma metanálise, usaram o modelo MUSIC para examinar a relação entre os traços de personalidade e as preferências musicais. Os resultados mostraram que, embora existam algumas correlações pequenas entre traços de personalidade e preferências musicais, a maioria delas foi insignificante. As maiores correlações foram observadas para o traço de personalidade Abertura à Experiência, que exibiu pequenas correlações com a preferência por três estilos musicais: Mellow, Sophisticated e Intense. Além disso, a Extroversão foi correlacionada com a preferência por música Contemporary e a Agradabilidade, com a preferência pela música Unpretentious. A meta-análise concluiu que os traços de personalidade explicam apenas uma pequena parte das diferenças interindividuais nas preferências musicais, sugerindo que outras variáveis, como funções musicais e contextos situacionais, também desempenham um papel importante na formação dessas preferências.

Fricke e Herzberg (2017) investigaram as preferências musicais em uma amostra de falantes de alemão, utilizando o modelo MUSIC, por meio dos itens STOMP-R acrescidos de gêneros alemães, para examinar a relação entre os traços de personalidade indicados pelo modelo Big Five e as preferências musicais. Os resultados mostraram que no contexto alemão os gêneros que compõem os itens de cada fator tiveram algumas variâncias importantes, como a carga negativa de Heavy Metal em Contemporary e a ausência de carga deste mesmo gênero em Intense. Mellow foi predito positivamente por Extroversão ($\beta = 0,14$), Agradabilidade ($\beta = 0,09$), e Neuroticismo ($\beta = 0,02$); Unpretentious foi predita positivamente por Agradabilidade ($\beta = 0,06$) e Abertura à Experiência ($\beta = 0,09$), e negativamente por Conscienciosidade ($\beta = -0,08$); Sophisticated foi predita positivamente por Agradabilidade ($\beta = 0,09$) e Abertura ($\beta = 0,26$); Intense foi predita por todos os traços de forma positiva por Agradabilidade ($\beta = 0,09$), Neuroticismo ($\beta = 0,10$) e Abertura ($\beta = 0,07$) e negativamente por Conscienciosidade ($\beta = -0,07$); e Contemporary foi predito positivamente por Extroversão ($\beta = 0,17$), Agradabilidade ($\beta = 0,12$) e Neuroticismo ($\beta = 0,06$) e negativamente por conscienciosidade ($\beta = -0,06$). Todas essas predições relatadas foram significativas ($p < 0,05$). Ainda que as predições sejam relevantes, os valores de betas são muito pequenos, em sua maioria, indicando impactos muito escassos de traços de personalidade sobre as preferências musicais.

Fricke e colegas (2018) realizaram um estudo comparando a análise de preferências musicais feitas por computadores e seres humanos, com base no modelo MUSIC. O estudo que utilizou este modelo correlacionou as avaliações humanas de trechos de músicas com características musicais extraídas por computadores por meio do software ESSENTIA. Os resultados mostraram uma boa concordância entre as avaliações humanas e as extraídas por computador, com correlações maiores do que 0,80, o que sugere que as características musicais podem ser analisadas de forma confiável por meio de algoritmos. Na segunda parte do estudo, por meio de Análise de Componentes Principais (PCA), os autores verificaram que as preferências musicais medidas mostraram a mesma estrutura de três componentes estabelecida em pesquisas anteriores (*Arousal, Valence, Depth*).

Doi e colaboradores (2018) investigaram a relação entre a concentração e a força da testosterona e as preferências musicais em homens e mulheres, utilizando o modelo MUSIC. Os resultados revelaram uma correlação negativa significativa entre a concentração de testosterona salivar e a preferência por música sofisticada em homens, $r(35) = -0,43$, $p = 0,008$, mas não em mulheres, $r(37) = -0,13$, $p > 0,10$. Essa relação não foi mediada pelos traços de personalidade do modelo dos cinco grandes.

Blagov e colaboradores (2019) utilizaram a escala STOMP-R para investigar a relação entre traços de personalidade desadaptativos, dimensões de psicopatia, avaliadas por Personality Inventory (PID-5) e Triarchic Psychopathy Measure (TriPM), e preferências musicais e cinematográficas em adultos dos EUA. A organização dos gêneros em fatores se deu de forma similar à encontrada em estudos anteriores (Rentfrow et al. 2011; Bonneville-Roussy et al, 2013), porém com diferenças importantes. Os fatores foram chamados Complex, Rhythmic, Conservative, Intense, e Nostalgic, de forma que Complex, Rhythmic e Intense foram similares aos fatores levantados por Rentfrow e Gosling (2003) e Rhythmic e Intense foram similares aos fatores do modelo MUSIC (Rentfrow et al, 2011). Embora tenham sido encontradas algumas associações significativas, os traços desadaptativos não foram fortemente ligados a gêneros musicais intensos ou rebeldes, desafiando teorias anteriores que rotulavam tais preferências como "problemáticas".

Ruth e Müllensiefen (2020) aplicaram 25 excertos de músicas conectadas ao modelo MUSIC para investigar as preferências musicais e traços de personalidade de alunas do ensino secundário. Utilizaram questionários e tarefas perceptuais para

correlacionar traços de personalidade com os cinco fatores musicais do modelo MUSIC. Resultados mostraram possíveis associações dos fatores "Mellow" com características associadas à Agradabilidade e Conscienciosidade, "Sophisticated" com Abertura à Experiência, e "Intense" com extroversão. No entanto, o modelo conseguiu explicar apenas uma pequena proporção da variação nos traços de personalidade, com um máximo de 6,4%.

Lorenzo-Quiles, Soares-Quadros, e Abril (2020) investigaram as preferências musicais de estudantes do ensino médio no Brasil utilizando o modelo MUSIC. Gêneros musicais brasileiros como Samba, Bossa Nova, Forró e Sertanejo, foram analisados junto a outros estilos musicais internacionais que compõem a STOMP-R, do modelo MUSIC. Os participantes ($n = 940$, 56,9% mulheres, com média de idade de 16,14 [DP = 1,22]) avaliaram cada um dos 33 gêneros musicais em uma escala Likert de 5 pontos, onde 1 significava "não gosto" e 5 significava "gosto muito". No que pese a pesquisa reforçar a teoria do modelo MUSIC em cinco fatores de preferência musical, destaca-se a importância de considerar variáveis culturais e demográficas ao estudar preferências musicais. Os fatores foram chamados de Intense, Sophisticated, Contemporary, Mellow e Unique, de forma que este último englobou apenas gêneros populares brasileiros. Os resultados mostraram que as músicas Mellow ($M = 3,12$, $SD = 0,99$) e Contemporary ($M = 2,97$, $SD = 1,00$) foram as mais preferidas, enquanto as músicas Sophisticated foram as menos apreciadas ($M = 1,81$, $SD = 0,56$). Sexo e idade influenciam as preferências musicais, de modo que homens mostraram maior preferência por Contemporary e Intense, enquanto as mulheres preferiram música Mellow e Unique. Ambos os gêneros demonstraram pouca preferência por música sofisticada. Além disso, a análise de regressão indicou que as preferências por músicas intensas diminuem com a idade, enquanto o gênero foi um preditor mais forte das preferências musicais do que a idade.

Flannery e Woolhouse (2021) utilizaram o modelo MUSIC para explorar a relação entre personalidade e características acústicas da música, sugerindo que a ligação entre personalidade e preferência musical ocorre mais em função dessas características acústicas (como dinâmica e ritmo) do que por categorias musicais amplas. Noventa participantes indicaram suas preferências por músicas com variações acústicas, enquanto traços de personalidade foram medidos pelo BFI (Big Five Inventory). Os resultados mostraram que a preferência por certas características acústicas estava correlacionadas a traços específicos de personalidade: a Dinâmica (taxa de ataque) com Abertura ($r = 0,31$,

$p < 0,01$) e Extroversão ($r = 0,28, p < 0,05$); o Modo com a Conscienciosidade ($r = 0,25, p < 0,05$) e Extroversão ($r = 0,22, p < 0,05$); o registro com Extroversão ($r = 0,27, p < 0,05$) e Neuroticismo ($r = 0,29, p < 0,01$); e o tempo com Conscienciosidade ($r = 0,24, p < 0,05$), Extroversão ($r = 0,26, p < 0,05$) e Neuroticismo ($r = 0,30, p < 0,01$). Embora significativas, essas associações foram fracas, sugerindo que pesquisas futuras podem expandir o número de características acústicas manipuladas.

O estudo de Greenberg e colaboradores (2022) investigou as preferências musicais de 356.649 indivíduos de 53 países, por meio de duas metodologias distintas: uma medida preferências musicais (STOMP-R) e uma medida baseada em áudio. Os resultados revelaram que as preferências musicais podem ser organizadas em cinco fatores latentes (Mellow, Unpretentious, Sophisticated, Intense e Contemporary), que são invariantes entre os países e métodos de avaliação. As correlações entre traços de personalidade e preferências musicais foram consistentes: Extroversão foi positivamente associada com músicas do fator Contemporary ($r = 0,21, p < 0,01$ no estudo 1; $r = 0,14, p < 0,01$ no estudo 2), enquanto Abertura foi associada com músicas do fator Sophisticated ($r = 0,18, p < 0,01$ no estudo 1; $r = 0,20, p < 0,01$ no estudo 2). Além disso, as preferências por músicas do fator Intense foram negativamente associadas com Conscienciosidade ($r = -0,15, p < 0,01$ no estudo 1). As análises de agrupamento hierárquico mostraram que países geograficamente próximos tendem a compartilhar estruturas de preferências musicais semelhantes, embora algumas anomalias sugiram influências culturais adicionais.

Chee, Leung e de Vries (2023) replicaram o modelo MUSIC e testaram sua associação com traços de personalidade Big Five e traços autistas em malaios - grupo étnico austronésio pertencente à culturas e minorias indígenas predominantemente localizado na região da Malásia e em partes das ilhas de Sumatra e Bornéu. O estudo envolveu 444 participantes, dos quais 59,7% eram de etnia chinesa. Os participantes avaliaram suas preferências por 50 trechos musicais breves e completaram o Ollen Musical Sophistication Index, o Ten-Item Personality Inventory e o Autism-Spectrum Quotient-28. O estudo confirmou parcialmente o modelo, com fatores como Sophisticated ($r = 0,82$) e Intense ($r = 0,79$) consistentes com pesquisas anteriores. Atração por música Mellow foi associada positivamente à Agradabilidade ($r = 0,34, p < 0,01$) e negativamente à música Intense ($r = -0,28, p < 0,05$). Traços autistas se correlacionaram negativamente com música Contemporary ($r = -0,22, p < 0,05$). Após controlar por idade, gênero e

sofisticação musical, a maioria das associações previamente relatadas entre traços de personalidade Big Five e preferências musicais não foi encontrada.

Na figura 2 apresenta-se uma representação gráfica do modelo mais recorrente do modelo MUSIC, dado por meio da STOMP-R, composta por 21 itens.

Figura 2. Representação gráfica do modelo MUSIC. Nota: Alternat = Alternativo, BG = Bluegrass; HM = Heavy Metal; Internat = Internacional; Religio = Religiosa.

3. Descrição dos fatores

3.1. Mellow

O fator Mellow está associado a músicas com atributos sonoros suaves, lentos e calmos. Conforme descrito por Bonneville-Roussy (2013), músicas dos gêneros denominados dance, world e new age também corroboram com a descrição do fator Mellow. Em termos psicológicos, o fator Mellow é descrito como romântico, relaxante, atmosférico, acolhedor, sonhador e sensual. Músicas deste fator tendem a ser relaxantes, reflexivas e tranquilizadoras, proporcionando uma experiência emocional suave e calmante, com baixo nível de agressividade e alta energia relaxante (Bonneville-Roussy, 2013). Os autores (RENTFROW et al., 2011; RENTFROW et al., 2012; LORENZO-QUILES;

SOARES-QUADROS; ABRIL, 2020), confirmam que músicas Mellow são percebidas como emocionais e sentimentais, com vocais suaves.

Este fator tem uma correlação com traços de Abertura à Experiência, indicando que pessoas que preferem músicas do fator Mellow tendem a ser mais abertas a novas experiências e criativas. Indivíduos com alta pontuação em Abertura tendem a preferir mais essas músicas àqueles com baixa pontuação (BONNEVILLE-ROUSSY et al., 2013). Essa relação se mantém ao longo da vida, com participantes mais abertos apresentando uma preferência mais forte por músicas Mellow. Além disso, Mellow também se correlaciona com traços de Agradabilidade e Conscienciosidade (RUTH; MÜLLENSIEFEN, 2020).

3.2. Unpretentious

Este fator está relacionado a estilos musicais que são percebidos como sinceros, diretos e frequentemente "simples" no arranjo, incluindo gêneros como Country, Folk, POP e religiosas (RENTFROW et al., 2011; BONNEVILLE-ROUSSY, 2013)). As músicas nesse fator têm um forte apelo emocional e muitas vezes são usadas para representar sentimentos autênticos, sem grandes complexidades ou ornamentações estilísticas e são caracterizadas como descomplicadas. O fator Unpretentious foi qualificado por músicas que se destacam por atributos auditivos como predominantemente acústicos com ausência de baixos pesados e som claro. Em termos psicológicos, essas músicas foram percebidas como divertidas, acolhedoras e envolventes. Além disso, elas foram vistas como músicas de baixa energia e associadas a emoções mais suaves, com uma forte ausência de agressividade ou intensidade emocional, sendo percebidas como simples, claras e emocionalmente autênticas. Ou seja, não possuem alta amplitude, não são agressivas nem distorcidas (BRISSON; BIANCHI, 2020).

As tendências de idade nas preferências por músicas Unpretentious aumentaram da adolescência à idade adulta jovem e continuaram aditando até a meia-idade. Estudos indicam que mulheres exibiram preferências mais fortes por este fator em comparação com os homens. Extroversão, Amabilidade e Conscienciosidade são positivamente relacionadas às preferências por música Unpretentious, de modo que pessoas com altos níveis dessas características pontuaram aproximadamente de um terço a metade de um desvio padrão a mais em suas preferências, em comparação com pessoas com baixos

níveis dessas características (BONNEVILLE-ROUSSY et al., 2013; RUTH; MÜLLENSIEFEN, 2020, CHEE; LEUNG; VRIES, 2023).

Este fator representado por nomes de gêneros musicais estadunidenses (música Country, e Bluegrass), embora populares nos EUA, apresentou problemas recorrentes em outros locais (FRICKE; HERZBERG, 2017; LORENZO-QUILES et al., 2020). Isso sugere que a introdução de gêneros musicais locais pode alterar a composição do fator.

3.3. Sophisticated

Este fator é caracterizado por músicas compostas por recursos inspiradores, complexos e dinâmicos, conforme ouvido nos gêneros Clássico, Operístico, Vanguardista e Jazz Tradicional (RENTFROW et al., 2011), além dos estilos Blues, Bluegrass e Folk,, os quais geralmente fazem uso de instrumentos acústicos (BONNEVILLE-ROUSSY, 2013). São músicas geralmente associadas a características como maior complexidade, elegância e conotações culturais de sofisticação. Instrumentação complexa, estruturas harmônicas avançadas e menos foco em vocais são características também desse fator, sendo bastante apreciado por ouvintes com alta abertura a novas experiências e educação musical. O fator Sophisticated foi definido por músicas com características tais como silenciosas, complexas, com som claro e instrumentos não eletrônicos (pianos, metais e madeiras). Psicologicamente, essas músicas foram percebidas como alegres, inspiradoras, sofisticadas, inteligentes, reflexivas, profundas e intelectualmente estimulantes, destacando a sofisticação e a complexidade cultural (COLLEY, 2008; KNOX; MACDONALD, 2017; LANGMEYER; GUGLHÖR-RUDAN; TARNAI, 2012; LORENZO-QUILES; SOARES-QUADROS; ABRIL, 2020).

As preferências por músicas Sophisticated aumentaram acentuadamente durante a adolescência até o início da idade adulta jovem, onde continuaram a aumentar, mas a uma taxa mais lenta, até os 50 anos, quando parecem se estabilizar. Apesar disso, a música Sophisticated foi a menos preferida entre os participantes de vários estudos, destacando uma tendência menor de consumo em comparação com outros fatores. Em relação ao gênero, os participantes do sexo masculino mostraram uma preferência maior pela música Sophisticated em alguns estudos (LORENZO-QUILES; SOARES-QUADROS; ABRIL, 2020).

Os resultados também revelaram que as preferências por música Sophisticated estavam positivamente relacionadas à Abertura, de modo que os participantes com alta

pontuação neste fator, pontuaram aproximadamente metade de um desvio padrão acima daqueles com baixa pontuação. A Extroversão também foi correlacionada ao fator Sophisticated (RUTH; MÜLLENSIEFEN, 2020).

3.4. Intense

Este fator engloba músicas com alta energia, volume e ritmo. Inclui gêneros como Punk, Classic Rock, Alternativo, Power Pop e Heavy Metal, que são caracterizados por serem intensos, agressivos e estimulantes, bem como por possuírem atributos distorcidos e altos (BONNEVILLE-ROUSSY, 2013; GREENBARG, 2022). O fator Intense foi caracterizado por músicas descritas com atributos auditivos de alta energia, incluindo volume alto, som distorcido, ritmos rápidos e com um baixo pesado. Psicologicamente, essas músicas foram percebidas como agressivas, raivosas, abrasivas e emocionantes. Músicas desse fator foram associadas a altos níveis de energia, tensão e emoções intensas, com fortes conotações de raiva, agressividade e excitação.

O fator Intense mostrou um rápido aumento e depois uma queda durante a adolescência, com as preferências por música Intense se estabilizando durante a idade adulta jovem e depois diminuindo acentuadamente da idade adulta jovem tardia até a meia-idade. Os resultados também revelaram efeitos negativos principais de Conscienciosidade e Abertura, de modo que os participantes com alta Conscienciosidade gostavam menos de música intensa do que os indivíduos com níveis mais baixos desse traço. Aqueles que pontuaram alto em Abertura consistentemente gostavam mais de música Intense do que os participantes com baixa pontuação. Em mulheres, o fator Intense explica uma parcela considerável da variação em certos traços de personalidade, com destaque para a Conscienciosidade e a Extroversão (RUTH; MÜLLENSIEFEN, 2020).

3.5. Contemporary

Este fator captura músicas com uma forte ênfase em batidas e ritmos eletrônicos, percebidos em gêneros musicais como Rap, Soul, R&B, Reggae, Upbeat, Eletronic, Latin e Funk (BONNEVILLE-ROUSSY et al., 2013; GREENBARG, 2022). O fator Contemporary foi associado a músicas com atributos auditivos modernos, como baixo pesado, instrumentos elétricos e sintetizadores, além de possuir atributos rítmicos e eletrônicos, como ouvidos também nos gêneros Latino e Euro-Pop. Psicologicamente, as músicas deste fator foram percebidas como sensuais, animadas, músicas para festas e dançantes. Além disso, esse

fator está frequentemente associado a estilos musicais contemporâneos com temas relacionados à justiça social e às lutas de grupos de baixo status socioeconômico (LORENZO-QUILES; SOARES-QUADROS; ABRIL, 2020).

O aumento das preferências por música Contemporary se deu durante a adolescência, estabilizou-se no início da idade adulta jovem e, após, começou a declinar acentuadamente da idade adulta jovem tardia até a meia-idade. Também foi observado um efeito principal da Extroversão, de modo que os participantes mais extrovertidos exibiram maiores preferências pela dimensão Contemporary, correspondendo a uma diferença de pouco mais de meio desvio padrão ao longo da adolescência e da idade adulta. Estudos adicionais confirmaram a forte associação entre esse fator e a Extroversão (CHEE; LEUNG; VRIES, 2023).

A consistência interna deste fator tem sido questionada, devido à variabilidade na popularidade dos estilos e ao número limitado de gêneros representados na categoria. A inclusão de mais estilos contemporâneos poderia aprimorar essa consistência, refletindo melhor as preferências musicais (LORENZO-QUILES; SOARES-QUADROS; ABRIL, 2020).

Considerações finais

As pesquisas revisadas consideraram dois diferentes tipos de estímulos para investigar as preferências musicais: avaliação de excertos de músicas e preenchimentos de itens em escala tipo Likert sobre o gosto de gêneros musicais – a escala STOMP-R, para avaliar as preferências musicais. No geral, os resultados indicam que a forma de apresentação das músicas pode influenciar a percepção dos participantes. Por exemplo, Greenberg et al. (2022) utilizaram uma metodologia baseada tanto em trechos musicais quanto em questionários, revelando a robustez do modelo MUSIC em diferentes formatos de avaliação, com correlações consistentes entre os dois métodos.

Por outro lado, Flannery e Woolhouse (2021) destacaram que a avaliação de parâmetros musicais, como a dinâmica e o ritmo, pode ter um papel mais significativo do que os próprios gêneros, o que sugere que estímulos acústicos específicos são essenciais para uma avaliação mais detalhada das preferências. De fato, as pesquisas iniciais sobre o modelo MUSIC (RENTFROW et al., 2011; RENTFROW et al., 2012) identificaram que a percepção dos atributos musicais das músicas foi mais relevante do que os gêneros musicais em si. Nesse sentido, Bonneville-Roussy e colaboradores verificaram quais

gêneros musicais podem funcionar adequadamente como itens de um instrumento psicométrico de preferências musicais.

Além disso, a estabilidade da medida em diferentes contextos culturais é uma questão relevante. Fricke e Herzberg (2017) e Lorenzo-Quiles e colaboradores (2020) mostraram que, ao inserir gêneros musicais locais na STOMP-R, há variações na estrutura de preferências musicais. No estudo de Lorenzo-Quiles e colaboradores (2020), por exemplo, o fator "Unique" emergiu exclusivamente no contexto brasileiro, englobando gêneros populares locais como Samba e Forró, enquanto outras dimensões do modelo MUSIC mantiveram-se semelhantes. Isso sugere que a inserção de gêneros locais pode alterar a estrutura tradicional da STOMP-R e deve ser levada em consideração ao aplicar a escala em diferentes países.

Os estudos também indicam que as correlações e predições entre traços de personalidade e preferências musicais são, em grande parte, fracas. Considerando os pontos de corte de Cohen (1988), a maioria das associações identificadas nos estudos revisados apresenta magnitudes pequenas, muitas vezes abaixo dos valores de 0,30, o que indica correlações de baixa intensidade (SCHÄFER; MEHLHORN, 2017; FRICKE; HERZBERG, 2017). Embora algumas associações significativas tenham sido encontradas, como a relação entre Abertura à Experiência e música sofisticada (GREENBERG et al., 2022), ou entre traços de extroversão e preferências contemporâneas (RUTH; MÜLLENSIEFEN, 2020), o impacto global dessas variáveis na explicação das preferências musicais permanece limitado.

Variações na forma de avaliação dos excertos e das categorias da STOMP-R também foram observadas, deixando mais difícil a tarefa de comparabilidade entre os achados. Fricke e colaboradores (2018) destacaram uma forte concordância entre avaliações humanas e extraídas por computador ($r > 0,80$), o que demonstra a eficácia de softwares de análise musical, como o ESSENTIA, na medição de características musicais de forma confiável. Isso aponta para a possibilidade de automatizar parte da avaliação de preferências musicais, o que pode reduzir a subjetividade envolvida nas respostas humanas.

No que pese o estudo com a amostra mais significativa e considerando 53 países diferentes de Greenberg e colaboradores (2022), ao verificar invariância na medida da STOMP-R, pesquisas em contextos brasileiro, alemão e malásio apontaram alterações importantes, tanto nos gêneros que compõem cada fator quanto em seu nome. No entanto,

parece possível indicar que a preferência musical tem se mantido esclarecida em cinco fatores desde o ano de 2011.

Essas pesquisas também abrem caminhos para investigações futuras, como a combinação de metodologias mistas — autoavaliações e análises acústicas computacionais — para criar modelos mais precisos e robustos. A adoção de softwares como o ESSENTIA, por exemplo, pode minimizar a subjetividade das avaliações e fornecer uma perspectiva mais objetiva e detalhada das preferências musicais. Ainda assim, é crucial reconhecer que as preferências musicais são influenciadas por múltiplos fatores, incluindo experiências pessoais e culturais, como idade e gênero, sugerindo que um modelo completo deve incorporar tanto variáveis musicais objetivas quanto subjetivas, além de incluir aspectos sociodemográficos como relevantes.

Referências

BLAGOV, P. et al. Maladaptive personality and psychopathy dimensions as predictors of music and movie preferences in US adults. **Psychology of Music**, v. 47, p. 821–833, 2019.

BONNEVILLE-ROUSSY, A. et al. Music through the ages: Trends in musical engagement and preferences from adolescence through middle adulthood. **Journal of personality and social psychology**, v. 105 4, p. 703–17, 2013.

BRISSON, R.; BIANCHI, R. On the relevance of music genre-based analysis in research on musical tastes. **Psychology of Music**, v. 48, p. 777–794, 2020.

CASTRO, M. M. L. D.; HÖKERBERG, Y. H. M.; PASSOS, S. R. L. Validade dimensional do instrumento de qualidade de vida WHOQOL-BREF aplicado a trabalhadores de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, p. 1357–1369, jul. 2013.

CATTELL, R. B.; SAUNDERS, D. R. Musical Preferences and Personality Diagnosis: I. A Factorization of One Hundred and Twenty Themes. **The Journal of Social Psychology**, v. 39, n. 1, p. 3–24, fev. 1954.

CHEE, Z. J.; LEUNG, Y.; VRIES, M. DE. Replication of the music preference (MUSIC) model and evaluation of its association with personality and autistic traits. **Musicae Scientiae**, v. 28, p. 76–92, 2023.

COHEN, J. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2º edição ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1988.

COLLEY, A. Young People’s Musical Taste: Relationship With Gender and Gender-Related Traits1. **Journal of Applied Social Psychology**, v. 38, p. 2039–2055, 2008.

CONNECTED PAPERS. **Connected Papers**. 2024. Disponível em: <https://www.connectedpapers.com>

DOI, H. et al. Negative correlation between salivary testosterone concentration and preference for sophisticated music in males. **Personality and Individual Differences**, v. 125, p. 106–111, 2018.

FLANNERY, M. B.; WOOLHOUSE, M. Musical Preference: Role of Personality and Music-Related Acoustic Features. **Music & Science**, v. 4, p. 1-14, 2021.

FRICKE, K. R. et al. Computer-based music feature analysis mirrors human perception and can be used to measure individual music preference. **Journal of Research in Personality**, v. 75, p. 94-12, 2018.

FRICKE, K. R.; HERZBERG, P. Personality and self-reported preference for music genres and attributes in a German-speaking sample. **Journal of Research in Personality**, v. 68, p. 114–123, 2017.

GREENBERG, D. M. et al. Musical Preferences are Linked to Cognitive Styles. **PLoS ONE**, v. 10, n.7, p. 1-22, 2015.

GREENBERG, D. M. et al. Universals and variations in musical preferences: A study of preferential reactions to Western music in 53 countries. **Journal of personality and social psychology**, v. 122 2, p. 286–309, 2022.

IFPI, I. F. OF THE P. I. **Reports & Resources**. Disponível em: <<https://www.ifpi.org/resources/>>. Acesso em: 11 set. 2023.

KNOX, D.; MACDONALD, R. Broadcasting personalities: The relationship between occupation and music preferences in the BBC Radio programme *Desert Island Discs*. **Psychology of Music**, v. 45, n. 5, p. 645–664, set. 2017.

LANGMEYER, A.; GUGLHÖR-RUDAN, A.; TARNAI, C. What Do Music Preferences Reveal About Personality? A Cross-Cultural Replication Using Self-Ratings and Ratings of Music Samples. **Journal of Individual Differences**, v. 33, p. 119–130, 2012.

LORENZO-QUILES, O.; SOARES-QUADROS, J. F.; ABRIL, J. E. Musical preferences of Brazilian high school students. **PLoS ONE**, v. 15, p. 1-15, 2020.

OPINION BOX. **Consumo de música no brasil**. Disponível em: <<https://materiais.opinionbox.com/infografico-musica>>. Acesso em: 11 set. 2023.

RENTFROW, P. et al. The Song Remains the Same: A Replication and Extension of the MUSIC Model. **Music perception**, v. 30 2, p. 161–185, 2012.

RENTFROW, P. J.; GOLDBERG, L. R.; LEVITIN, D. J. The structure of musical preferences: A five-factor model. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 100, n. 6, p. 1139–1157, 2011.

RENTFROW, P. J.; GOSLING, S. D. The do re mi's of everyday life: The structure and personality correlates of music preferences. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 84, n. 6, p. 1236–1256, 2003.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 20, p. v-vi, jun. 2007.

RUTH, N.; MÜLLENSIEFEN, D. Associations between musical preferences and personality in female secondary school students. **Psychomusicology: Music, Mind and Brain**, v. 30, p. 202–211, 2020.

SCHÄFER, T.; MEHLHORN, C. Can personality traits predict musical style preferences? A meta-analysis. **Personality and Individual Differences**, v. 116, p. 265–273, 2017.